

RELACION.
EL PURGATORIO
DE
SAN PATRICIO.

Hermosísima deidad,
porque así mi historia empieza:
grande Egidio, Rey de Irlanda,
yo soy Ludovico Egnio,
cristiano también, que solo
en esto nos parecemos
Patricio, y yo, aunque también
desconvenimos en esto,
pues después de ser cristianos,
somos los dos tan opuestos,
que distamos cuanto va
desde ser malo á ser bueno.
Pero con todo, en defensa
de la fé, que adoro, y creo

perderé una, y mil vidas:
tanto la estimo, y aprecio.
No te contaré piedades,
ni maravillas del cielo
obradas por mis delitos:
te contaré sacrilegios,
traiciones, y alevosías.
hurtos y muertes, y pienso,
que aun es vanidad en mi
gloriarme de haberlas hecho.
En una de muchas islas
de Irlanda nací, y sospecho,
que todos siete planetas
turbados, y descompuestos

asistieron desiguales
a mi infeliz nacimiento.
La Luna me dió inconstancias,
en la condicion: ingenio
Mercurio, mal empleado,
mejor fuera no tenerlo;
Venus lascivia me dió,
y apetitos lisonjeros,
y Marte ánimo cruel,
qué no darán Marte y Venus?
El Sol me dió condicion
muy generosa, y por serlo,
si no tengo que gastar,
hurto, y robo cuanto pueda.
Júpiter me dió soberbia
de bizarros pensamientos,
Saturno, cólera y rabia,
valor, y ánimo resuelto
á traiciones; á estas causas
se han seguido los efectos.
Mi padre, por las razones
que callo por su respeto,
de Italia fue desterrado;
llegó á Perpiñan, un pueblo
de España, conmigo entonces
de diez años, poco menos;
y á los diez y seis murió,
téngalo Dios en el Cielo.
Huérfano quedé en poder
de mis gustos y deseos,
por cuyo campo corrí
sin rienda alguna, ni freno.
Los dos polos de mi vida
eran mujeres, y juegos,
en quien toda lo fundaba;
mira sobre qué cimiento?
No te podrá referir
mi lengua aquí por estenso
mis sucesos, pero haré
una breve copia de ellos.
Por forzar una doncella,
di la muerte á un pobre viejo
su padre, y por su mujer,
á un honrado caballero
en su cama maté, donde

con ella estaba durmiendo:
y entre su sangre bañado
su honor, teatro funesto
fue el hecho, mezclando entonces
homicidio y adulterio;
y al fin el padre, y marido
por su honor las vidas dieron,
que hay mártires de su honor;
téngalos Dios en el Cielo.
Huyendo de este castigo,
pasé á Francia, donde pienso,
que no olvidó la memoria
de mis hazañas el tiempo;
porque asistiendo á las guerras,
que entonces se dispusieron
entre Inglaterra, y Francia,
ya debajo del gobierno
de Estefano, buen francés,
milité, y en un encuentro
que se ofreció, me mostré
tanto, que me dió por premio
de mi valor el rey mismo
una bandera. No quiero
decirte si le pagué
aquella deuda bien presto.
Volví á Perpiñan honrado,
y entrando á jugar á un cuerpo
de guardia, sobre nada
di un bofetón á un sargento,
maté un capitán y herí
unos tres ó cuatro de ellos.
A las voces acudió
toda la justicia luego,
y sobre tomar la iglesia,
ya en la resistencia puesto,
á un corchete di la muerte;
algo habia de hacer bueno
entre tantas cosas malas;
téngalo Dios en el cielo.
Toméla, en fin, en el campo,
en un sagrado convento
de religiosas, que estaba
fundado en aquel desierto.
Allí estuve retirado,
y regalado en extremo.

por ser allí religiosa
una dama, cuyo deudo
la puso en obligacion
de este estado: mi pecho,
como basilisco, ya
trocó la miel en veneno,
y pasando despeñado
desde el agrado al desco,
mónstruo, que de lo imposible
se alimenta en vivo fuego,
que en la resistencia crece,
llama que la aviva el viento;
disimulado enemigo
que mata á su propio dueño,
y en fin, deseo en un hombre,
que sin Dios, y sin respeto
lo abominable, lo horrible
estima por solo serlo,
me atreví. Tarbado aquí
(si de esto, señor me acuerdo)
muda fallece la voz,
triste desmaya el aliento,
el corazon á pedazos
se quiere salir del pecho,
y como entre obscuras sombras
se eriza barba, y cabello,
y yo confuso, y dudoso,
triste, y absorto no tengo
ánimo para decirlo,
y lo tuve para hacerlo,
tal es mi delito, y tal
de detestable, y de feo,
de sacrilego, y profano,
(harto así te lo encarezco,
que de haberlo cometido
alguna vez me arrepiento.
En fin, me atreví una noche,
cuando el nocturno silencio
construia á los mortales
breves sepulcros del sueño,
cuando los Cielos tenían
corrido el obscuro velo
luto, que ya por la muerte
del Sol, aspiraba al viento,
y en sus exequias las aves

nocturnas, en vez de versos
cantan fúnebres, en ondas
de zafir, con los reflejos
las estrellas daban luces
trémulas al firmamento.
En fin, esta noche entré
por las paredes de un huerto,
de dos amigos valido,
que para tales sucesos
no falta quien acompañe,
y entre el espanto, y el miedo,
pisando en sombras mi muerte,
llegué á la celda (aquí tiemblo
de acordarme) donde estaba
mi parienta, que no quiero,
por su respeto nombrarla,
ya que no por mi respeto.
Desmayada á tanto horror,
cayó redonda en el suelo,
de donde paró á mis brazos,
y antes que vuelta en su acuerdo
se viese, ya estaba fuera
del sagrado, en un desierto
á donde aunque de el Cielo pudo
valerle, no quiso el Cielo.
Las mujeres persuadidas
á que son de amor efectos
las locuras, fácilmente
perdonan, y así siguiendo
al llanto el agrado, halló
á sus desdichas consuelo,
aunque estas eran tan grandes,
que miraba en un sugeto
escalamiento, violencia,
incesto, estupro, adulterio
al mismo Dios, como esposo,
y al fin, al fin, sacrilegio.
Desde allí en efecto en dos
caballos, hijos del viento,
á la vuelta de Valencia
fuimos, á donde fingiendo
que era mi mujer, vivimos
con poca paz mucho tiempo,
porque yo hallándome ya
gastado el poco dinero

que tenia, sin amigos,
ni esperanza de remedio
de aquestas necesidades,
para la hermosura apelo
de mi fingida mujer.
Si hubiera en cuanto he hecho
de tener vergüenza alguna,
solo la tuviera de esto;
porque es la última baja
á que llega el mas vil pecho,
poner en venta el honor,
y poner el gusto en precio.
Apenas desvergonzado
á ella le di parte de esto,
cuando cuerda me asegura,
sin estrañar el intento;
pero apenas á su rostro,
señor, las espaldas vuelvo,
cuando huyendo de mí, toma
sagrado en un Monasterio.
Allí, por órden de un santo
religioso, tuvo puerto
de la tormenta del mundo,
y allí murió dando ejemplo
de su culpa y penitencia:
téngale Dios en el Cielo.
Yo, viendo que á mis delitos
ya le viene el mundo estrecho,
y que me faltaba tierra
que me sufriese, resuelvo
el dar la vuelta á mi patria,
porque en ella por lo menos
estaria mas seguro
(como mi amparo y mi centro)
de mis enemigos: tomo
el camino, y en fin llego
á Irlanda, que como madre
me recibió; pero luego
fue madrastra para mí,
pues al abrigo de un puerto
llegué buscando viaje,
donde estaban encubiertos
en una cala corsarios,
y Filipino, que era de ellos
general, me cautivó

despues, señor, de haber hecho
tan peligrosa defensa,
que aficionado á mi esfuerzo
Filipo, me aseguró
la vida. Lo que tras esto
sucedio, ya tú lo sabes,
que fue, que enojado el viento
nos amenazó cruel,
y nos castigó soberbio,
haciendo en mares y montes
tal estrago, y tal esfuerzo,
que estos hicieron donaire
de la soberbia de aquellos,
de trabucos de cristal
combatidos sus cimientos,
caducaron las ciudades
vecinas, y por desprecio
tiraba el mar á la tierra,
que es municion de sus senos,
los nácares en sus perlas,
que engendra el veloz aliento
de la aurora en el rocío,
lágrimas de fuego, y hielo.
Y al fin, para que en pinturas
no se vaya todo el tiempo,
se fueron todas sus gentes
á cenar á los infiernos.
Yo, que era su convidado,
tambien me fuera tras ellos,
si Patricio, á quien no sé,
por qué causa reverencio,
mirando su rostro siempre
con temor, y con respeto,
no me sacára del mar:
cuando ya rendido el pecho
iba bebiendo la muerte,
agonizando en veneno.
Esta es mi historia, y ahora
ni vida ni piedad quiero,
ni que mis penas te ablanden,
ni que te obliguen mis ruegos,
si no que me des la muerte,
para que acabe con esto
vida de un hombre tan malo,
que apenas podra ser bueno.